

Comment observer sans risque L'ÉCLIPSE TOTALE DU SOLEIL le 8 avril 2024

Une éclipse solaire totale est à peu près aussi brillante qu'une pleine Lune – et donc on peut la regarder sans problème. Mais à tout autre moment, le Soleil est dangereusement lumineux. Ne le regardez qu'à travers des filtres solaires spécialement conçus qui respectent les exigences de transmission de la norme internationale ISO 12312-2 pour les filtres destinés à l'observation directe du Soleil

Une éclipse solaire se produit lorsque la Lune recouvre le Soleil entièrement ou partiellement. Le lundi 8 avril 2024, une éclipse solaire sera visible en Amérique du Nord et Centrale, ainsi que des parties de l'Europe et de l'Amérique du Sud. Tous les 50 états des États-Unis (à l'exception de la plupart de l'Alaska) auront la chance de voir au moins une éclipse partielle. Dans une bande étroite traversant le Mexique, les États-Unis du Texas au Maine, puis enfin le Canada de l'Ontario à Terre-Neuve, la Lune recouvrira le disque lumineux du Soleil, produisant une éclipse totale du soleil spectaculaire.

Protégez vos yeux

- Il est dangereux d'observer le Soleil sans protection oculaire SAUF durant la courte phase d'éclipse totale (la « totalité »). Cette phase est visible SEULEMENT depuis l'intérieur de la bande étroite de totalité. À tout autre moment, la SEULE façon d'observer le Soleil sans se blesser les yeux est à travers des filtres spécialement conçus qui respectent les exigences de transmission de la norme internationale ISO 12312-2 pour les filtres destinés à l'observation directe du Soleil. Les lunettes solaires ordinaires, même celles très foncées, ne sont pas adéquates pour regarder le Soleil.
- Le 8 avril 2024, si vous vous trouvez dans la bande de totalité, enlevez votre filtre solaire SEULEMENT quand la Lune couvre entièrement le disque lumineux du Soleil. Aussitôt que le Soleil commence à réapparaître, remettez votre filtre solaire pour observer le reste des phases partielles.
- En dehors de la bande de totalité, ne JAMAIS observer le Soleil directement sans filtre solaire qui respecte les exigences de transmission de la norme internationale ISO 12312-2.

Instructions pour l'utilisation sans risque des filtres solaires et lunettes pour éclipse

- Inspectez toujours le filtre solaire avant de l'utiliser; s'il est égratigné, percé, rompu ou endommagé de quelque façon, jetez-le. Lisez et suivez toutes les instructions imprimées ou fournies avec le filtre.
- Surveillez toujours les enfants lorsqu'ils utilisent des filtres solaires.
- Si vous portez des lunettes, gardez-les. Mettez les lunettes pour éclipse par-dessus vos lunettes ou couvrez-les avec votre filtre solaire.
- Tenez-vous immobile et couvrez vos yeux avec les lunettes pour éclipse ou le filtre solaire avant de regarder le Soleil. Après avoir observé le Soleil, tournez-vous et enlevez le filtre – ne l'enlevez pas pendant que vous faites face au Soleil.
- En dehors de l'éclipse et lors des phases partielles de l'éclipse, n'observez pas le soleil à travers une caméra, un télescope, des jumelles, ou tout autre instrument optique sans filtre. Ne le faites pas même si vous portez des lunettes pour éclipse ou si vous placez un filtre solaire devant vos yeux – les rayons solaires concentrés pourraient endommager le filtre et pénétrer dans vos yeux, provoquant de graves lésions.
- Les filtres solaires doivent être fixés solidement sur le devant de tout télescope, jumelles ou lentille photographique. Demandez l'avis expert d'un astronome avant d'utiliser un filtre solaire avec une caméra, un télescope, des jumelles, ou tout autre instrument optique.

Que faire si vous n'avez pas de filtre solaire ou des lunettes pour éclipse

Une autre méthode pour observer le Soleil partiellement éclipsé en toute sécurité est indirectement avec un sténopé (un petit trou servant à projeter l'image du Soleil). Par exemple, en tournant le dos au Soleil, étirez et écartez légèrement les doigts d'une main, puis couvrez-les avec les doigts étirés et écartés de l'autre main, créant un quadrille d'ombres entrecroisées. Au sol, parmi l'ombre de vos mains, les espaces entre vos doigts montreront des croissants du Soleil.

Une éclipse du Soleil est l'un des plus grandioses spectacles de la nature. En suivant ces simples conseils, vous pouvez en profiter en toute sécurité et serez récompensés avec des souvenirs inoubliables. Pour plus d'informations sur la protection des yeux et l'éclipse, visitez <https://eclipse.aas.org/eye-safety>.

Ces renseignements sur la sécurité ont été approuvés par American Astronomical Society (« Société américaine astronomique »), National Aeronautics and Space Administration (« Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace », NASA), National Oceanic and Atmospheric Administration (« Administration nationale des océans et de l'atmosphère », NOAA), U.S. National Science Foundation (« Fondation nationale des É.-U. pour la science »), American Academy of Ophthalmology (« Académie américaine de l'ophtalmologie »), American Academy of Optometry (« Académie américaine de l'optométrie ») et American Medical Association

